

Das intensive Leben und der intensive Mensch

IN DEN WERKEN VON TRISTAN GARCIA
UND ERNST BLOCH

Erweiterte Hausarbeit in den Seminaren
die Kunst der Politik (WS 17/18) und Kulturtheorie (SS18)
bei Prof. Dr. Dirk Pilz

Masterstudiengang Kulturjournalismus am ZIW der
Universität der Künste, Berlin

Hausarbeit von

SEYDA KURT |

JAHRGANG 15
AUGUST 2018

INHALTSVERZEICHNIS

I. Vorwort.....	2
II. Hauptteil.....	6
1. Zum Begriff der Intensität nach Garcia.....	6
1.1. Von der Erfahrung der Elektrizität zur Idee der Intensität.....	6
1.2. Intensität als Ethik.....	7
1.2.1. „Adjektivistische Moral, adverbiale Ethik“.....	8
2. Der intensive und intensivistische Mensch.....	9
2.1. Der Kleinbürger	10
2.1.1. Nationaler Mythos statt Intensität.....	12
2.2. Sich der Routine widersetzen.....	13
2.2.1. Die Variation.....	14
2.2.2. Der Primaverismus.....	14
2.2.3. Beschleunigen und steigern.....	15
3. Werden, die*der man ist.....	18
3.1. Die Potenz im Menschen.....	19
III. Schluss.....	22
IV. Literaturverzeichnis.....	25

I. VORWORT

Am Ende sind ihre Augen ausdruckslos, während sie mit Schaufensterpuppen tanzen, sich lieben und durch grell ausgeleuchtete Räume und Gänge streifen, vorbei an Massen von Designerklamotten, Luxusartikeln und kulinarischen Köstlichkeiten. In Bertrand Bonellos Drama „Nocturama“, eine französisch-belgisch-deutsche Produktion, verübt eine Gruppe von jungen Frauen und Männern mit ganz unterschiedlichen sozialen und familiären Hintergründen eine Reihe von Anschlägen in Paris und stürzt die französische Hauptstadt ins Chaos. Als Übergangsversteck in der Nacht nach der vollbrachten Tat dient ein Luxuskaufhaus. Nun sind David, Yacine, André, Sabrina, Sarah, Omar und Greg gefangen zwischen den Wänden, die ein Gebäude umrahmen, das Platzhalter ist, für all jene unerfüllten Sehnsüchte, die eine Konsumgesellschaft sich erdenken kann. Jene Konsumgesellschaft verabscheuen die jungen Aktivist*innen eigentlich und möchten ihr mit den teils blutigen Anschlägen eine Absage erteilen. Doch nun sind sie da. Was tun? Sie haben Angst, schon längst wird da draußen nach ihnen als „Terrorist*innen“ gefahndet. Also beginnen sie sich den Verheißungen hinzugeben, die sie umgeben, und verwandeln sich immer mehr in die betrunkenen, Pelz tragenden Karikaturen einer Gesellschaft, deren Teil sie nicht mehr sein wollen. Dabei beginnt die Zuschauerin zu ahnen: Der Grund für die radikalen Handlungen von Sabrina, David und Co. ist weniger eine wahrhaft politische Vision, vielleicht nicht mal wirklich der Hass auf verkrustete und konservative Strukturen in der Universität, am Arbeitsplatz und der Familie. Vielmehr ist es eine existenzielle Langweile, jene Gleichgültigkeit, die am Ende ihre Gesichter zeichnet.

„Regelmäßig erklärt man sogar das Auftreten von gewalttätigen und ‚devianten‘ Verhaltensweisen, ob es sich nun um Amok oder den Terrorismus handelt, mit einem geheimnisvollen seelischen Mangel in der Konsumgesellschaft, die unfähig sei, ihrer Jugend eine ausreichend stimulierende Lebensintensität zu bieten“, schreibt der französische Philosoph Tristan Garcia in seinem jüngst erschienenen Werk *Das intensive Leben. Eine moderne Obsession* (Garcia 2017: 16). Friedrich Nietzsche prophezeite hingegen der westlichen Kultur in *Also sprach Zarathustra* (Nietzsche 1980: 20) Ende des 19. Jahrhunderts einen „letzten Menschen“, der lethargisch, nach Sicherheit und Bequemlichkeit strebend, die Leidenschaften beiseitegeschafft, dem Glück entgegenstrebe. Was ist nun das Ende des leidenschaftslosen Menschen, dem die westliche Konsumgesellschaft so viele Reize bietet, dass er abstumpft und dem

dadurch die intensiven Momente, die sich in ihrer Neuartigkeit und ihrem Schock offenbaren, verwehrt bleibt? Das Glück oder doch das Verderben?¹

Wohin sich eine ganze Gesellschaft bewegen kann, wenn es ihr nicht gelingt, irrationale Sehnsüchte nach Unbewusstem und Utopien inhaltlich zu besetzen, skizziert Ernst Bloch in seinem erstmals 1935 erschienenen Werk *Erbschaft dieser Zeit*. Es ist eine scharfsinnige Analyse des Erstarkens des Nationalsozialismus in politischen, kulturellen und familiären Sphären seiner Zeit und die Empfänglichkeit der bürgerlichen Klasse für diese ideologischen Inhalte. Blochs Beobachtungen sind partiell von erschreckender Zeitlosigkeit und - man mag es gar nicht sagen – Aktualität: Auch heute durchzieht unsere Gesellschaft eine konservative Revolution. Plötzlich wird ein Heimatministerium gebraucht und Rechtspopulist*innen dominieren vielerorts den öffentlich-politischen Diskurs. Um solche Entwicklungen zu verstehen, muss man sich vielleicht wieder den Menschen in seiner Zeit, in seiner gesellschaftlichen Situation und seine ideologischen Voraussetzungen näher betrachten – ein Vorhaben, das Bloch und Garcia, zwei sehr unterschiedliche Denker aus zwei unterschiedlichen Denkepochen, vereint. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen dem Menschen nach Bloch, der sich nach der kollektiven Besetzung irrationaler Inhalte und die „Bindung durch ein organisch gemeinsames Mystikum“ (Bloch 1985: 98) neben politisch-bürokratischen Strukturen, die eine Säule einer Volksnation sind, sehnt, und zwischen dem Menschen, der nach intensiven Erfahrungen verlangt, wie Garcia ihn beschreibt. Und selbstverständlich große Unterschiede – dieser Umstand ist Anreiz genug, einen kleinen Teil der Theorien dieser beiden Denker einem Vergleich zu unterziehen.

Verglichen werden Teile des Denksystems von Bloch, das sich maßgeblich in seinem Hauptwerk *Das Prinzip Hoffnung* entwickelt hat, mit Tristan Garcias *Das intensive Leben*. Folgende Passage aus Garcias Werk kann als einführende und anschauliche Hilfestellung dienen: „Während die Moderne eine Rationalisierung der Kenntnisse,

¹ Slavoj Žižek fällt etwa unter jene Kategorie von Kritiker*innen der Moderne, die Garcia in diesem Absatz zitiert. So geht er in seinem Buch *Blasphemische Gedanken. Islam und Moderne* zwar nicht davon aus, dass islamistische Terror*isten das leidenschaftliche und fundamentalistische Gegenstück zu den „saftlosen Liberalen“ seien, die sich „albernen alltäglichen Vergnügungen“ hingeben (Žižek 2015: 12f.). Die Motivation, anderen gewaltsam die eigenen Ideale aufzuzwingen, zeuge gerade von einer fehlenden Leidenschaft und Selbstsicherheit in Bezug auf diese Ideale. Dennoch sagt er, dass der liberale Westen zwangsläufig seine eigenen Feind*innen produziere, indem er das verheißungsvolle Dogma von Freiheit und Gleichheit für alle nicht erfüllen könne: „Der Fundamentalismus ist eine Reaktion – eine falsche, mystifizierende Reaktion natürlich – auf einen echten Mangel des Liberalismus, und deshalb wird der Fundamentalismus immer wieder aufs Neue vom Liberalismus hervorgebracht.“ (2015: 15)

Produktionen und Tauschbeziehungen, die Mathematisierung des Realen, die Herstellung einer gleichwertigen Ebene zwischen allen auf einem Markt tauschbaren Dinge bedeutet, bezeichnet die Intensität nun, gleichsam zum Ausgleich, den höchsten ethischen Wert dessen, was dieser Rationalisierung widersteht: Intensität ist nicht eigentlich irrational, aber sie lässt sich nicht auf diese Figuren der Rationalität reduzieren, wie es Objektivität, Identifikation, Teilung in Raum, Zahl und Quantität sind. Nach und nach wurde die Intensität zum Fetisch der Subjektivität, der Differenz, des Kontinuierlichen, des Unzählbaren und der reinen Qualität.“ (Garcia 2017: 17)

Da Garcias sehr junges Werk noch kaum kritischen Widerhall in der wissenschaftlichen Sekundärliteratur gefunden hat, soll *Das intensive Leben* als Definitionsschablone dienen, an der die Charakterisierung des Individuums und der Gesellschaft nach Bloch auch mithilfe von Publikationen unterschiedlicher Bloch-Kenner von Alfred Schmidt bis Hans Heinz Holz abgeglichen werden kann. Was diese Hausarbeit aufgrund ihres begrenzten Umfangs und auch der fehlenden Expertise ihrer Autorin nicht leisten kann: einen Vergleich von Garcia und Bloch in Bezug auf ihre ethischen Visionen und Utopien. Diese Arbeit zielt lediglich darauf ab, an den von Garcia gelieferten philosophisch-definitiven Kategorien formell zu messen, ob die Seinsweise des Menschen nach Bloch dem von Garcia entworfenen *intensiven Menschen* entspricht, also: Ob Blochs Philosophie eigentlich eine moderne Ethik der Intensität ist, die Garcia unserer Gesellschaft attestiert. Interessant ist dies, da – wie diese Arbeit auch herausstellen wird – das intensive Ideal aufgrund seiner paradoxen Natur erhebliche Schwierigkeiten birgt.

Spannend ist auch, das Thema der Intensität – sollte diese Arbeit auch einen ethischen-philosophischen Fokus haben – im kulturtheoretischen Kontext weiterzudenken und die Analyse mit diesem Bezug zu lesen, auch um zu verstehen, welche Bereiche des Lebens und des Schaffens jenes subjektivistische Ideal bereits unterlaufen hat.² Ein kurzer Exkurs erlaubt es uns festzustellen, dass das

² Auch etwa die Essayistin und Filmemacherin Susan Sontag hat sich mit dem Begriff der Intensität als ästhetische Erfahrung auseinandergesetzt. So schreibt sie in ihrem Essay *Die Einheit der Kultur und die neue Erlebnisweise*: „Die neue Erlebnisweise hingegen begreift Kunst als die Erweiterung des Lebens – eine Erweiterung des Lebens, die als Ausdruck (neuer) Formen der Lebendigkeit zu verstehen ist. Die Bedeutung einer moralischen Wertung wird dabei nicht grundsätzlich geleugnet. Allein der Maßstab hat sich geändert; [...] Denn wir sind noch stärker und intensiver durch das geprägt, was wir sehen (hören, schmecken, riechen, fühlen) als durch die Ideen, die wir in unserem Hirn gespeichert haben.“ (1980: 349f.)

objektivistische Verständnis von Kunst und der Beurteilung ihrer Werke nach allgemein nachvollziehbaren Bewertungskriterien wie Symmetrie, Harmonie und Wohlgefallen längst durch ein subjektivistisches Kunstverständnis abgelöst wurde. Nun geht es um eine individuelle blitzartige Erfahrung, die nicht vorhersehbar ist, die die Betrachterin in ihrem Hier und Jetzt trifft, eine Epiphanie, die nur das Subjekt wahrzunehmen und sich ihr hinzugeben vermag. Dies bedeutet: Nicht nur das Kunstwerk, sondern auch die Rezipientin ist isoliert. Kein Werk lässt sich nach festgelegten Konventionen und Mustern lesen, denn man weiß: Normen und Selbstverständnisse wandeln sich, genauso wie eine Gesellschaft: Nicht nur ihre Zukunft ist offen, sondern auch die Rolle und der Platz, den sie in der Geschichte einnimmt, kann revidiert werden – so auch die Rolle eines Kunstwerks. Garcia schreibt dazu: „Es gibt also kein objektives Kriterium des modernen ästhetischen Gefühls mehr, sondern lediglich ein Kriterium, das sich auf die Art und Weise bezieht: Ganz gleich, was die Sache sein mag, Hauptsache, sie ist es mit Intensität.“ (2017: 20)

II. HAUPTTEIL

1. Zum Begriff der Intensität nach Garcia

„Im ästhetischen, moralischen und politischen Bereich hat die Intensität zuerst als Widerstands- und Ausdruckswert all dessen gedient, was einzigartig erschien. Sie hat das einmalige Wesen einer Rauschempfindung oder einer blitzartigen Erfahrung bedeutet, die der Zerstückelung und Zerlegung des Wesens der Welt durch die berechnende, klassifizierende und normative Rationalität entgegengesetzt sind. Dann ist die Intensität selbst zu einer Norm geworden: der Norm eines Vergleichs jedes Dings nicht im Verhältnis *zu etwas anderem, sondern im Verhältnis zu sich selbst*“ (2017, 17/18), schreibt Tristan Garcia im Vorwort seines Werks *Das intensive Leben*. Dieses Zitat ist ein präzises und anschauliches Resümee der Entwicklungsgeschichte des Intensitätsbegriffs. Doch um ein umfassenderes Verständnis für ihren Wirkungsbereich zu bekommen, wollen wir uns die von Garcia beschriebenen Ursprünge des intensivistischen Ideals näher anschauen:

1.1. Von der Erfahrung der Elektrizität zur Idee der Intensität

Die Entstehung des Ideals der Intensität führt Garcia auf die Entdeckung der Elektrizität um das Jahr 1600 zurück, wobei das Thema Elektrizität erst um das Jahr 1740 herum diskursiv und populär erschlossen wurde (vgl. 2017: 29). Die ersten Experimente mit der Elektrizität bescherten jenen, die an den Versuchen teilnahmen, eine neuartige Erfahrung, die sie erschauern ließ: Für die ersten Erscheinungsformen der elektrostatischen Kraft habe der menschliche Körper als hauptsächlicher Leiter gedient, so Garcia: „Etwas geht also hindurch, wie ein den Körper durchströmender elektrischer Schauer, der die verborgene Potenz bestimmter Gegenstände zeigt [...]“ (2017: 32) Dieser „elektrische Schauer“ habe ab dann nicht nur wissenschaftlichen Experimenten gedient, sondern auch einem Erlebnis, das sich bei einem breiten europäischen Publikum großer Popularität erfreute: Die *Venus electrificata*. Eine Dame wurde hier auf einer isolierenden Schaukel elektrostatisch aufgeladen und verteilte Küsse, die von elektrischen Schlägen begleitet wurden. Garcia spricht an dieser Stelle von „einem Schlag, einer Begierde und einer gewaltigen Erleuchtungsverheißung“ und führt fort: „Und der Mensch sollte den Göttern ein zweites Mal das Feuer stehlen: Diesmal wäre es das elektrische Fluidum.“ (2017: 36) Dass Garcia hier von einem „Fluidum“ spricht, ist nicht dem Zufall geschuldet: Denn neben diesem flüchtigen,

schlagartigen Schock des elektrischen Schlages, charakterisiert die Elektrizität auch, dass es sich um einen fließenden Strom handelt. Momente ließen sich nun, so Garcia, wieder als eine Kontinuität verstehen und „nicht als eine Aufeinanderfolge von absolut unterschiedlichen Zuständen oder Bereichen auffassen.“ (2017: 36/7) Wir müssen uns an dieser Stelle in Erinnerung rufen, welche Entwicklung Europa zu der genannten Zeit durchlebt: Die Begeisterung für physikalische Phänomene dank Newton und seiner Mitstreiter hat völlig neue Denk- und Kategorisierungsmuster zur Folge: ein Weltverständnis, wie es Garcia beschreibt, dass alle Entitäten und Dinge in saubere Kategorien von Physik, Raum, Bewegung und Materie unterteilt. Dem habe nun die fluide Eigenschaft der Elektrizität gegenüber gestanden und jene Kategorien zusammengeführt, die zuvor getrennt wurden: „Und da das Bild des fließenden Wassers stets mit den Vorstellungen des Werdens und des ständigen Wandels zusammenhing, erhielt der elektrische Strom ohne sein Zutun diese Konnotation, und er wurde, ohne dass man es überhaupt bemerkte, zum neuen Emblem des allgemeinen Werdens“, erläutert Garcia und fügt hinzu: „Dazu wurde er [der elektrische Strom] indirekt, über die Vermittlung einer der ersten messbaren Qualitäten der Elektrizität, die mit jener des Flusswasser verglichen wurden: der Intensität.“ (2017: 41)

Unter *Intensität* habe man von nun an also die Vorstellung einer Erfahrung in der Zeit als Variation zwischen zwei Augenblicken verstanden. Als Kontinuität hat die Intensität fortan folgende Eigenschaften: Sie ist nicht greifbar und identifizierbar.

1.2. Intensität als Ethik

„Die Elektrizität als reine Idee der Intensität wurde zwar sehr schnell von der Begeisterung für die Elektrizität als physikalisches Phänomen abgelöst, doch übrig blieb das ursprüngliche Bild der Elektrizität, einem Bild einer Ladung, die von einer irreduziblen Kraft durchdringt war, die den Dingen der Welt selbst innewohnte. Dieses Bild hat den Westen erregt. Diese Erregung wurde jedoch abgelöst von einer ‚allgemeinen Depression‘ [...]“ (Garcia 2017: 45)

Diese Depression führt Garcia auf die Rückkehr zu einem Weltverständnis zurück, das wie schon zuvor Entitäten und Dinge in saubere Kategorien nach physikalischen und materiellen Prinzipien unterteilte. Doch die Erfahrung der Elektrizität als „das Anzeigen einer verdrängten Potenz der Natur“ sei geblieben (ebd.) und die Suche nach dieser

Erfahrung treibe den Menschen immer noch an und sei längst zu einer alltäglichen Maxime geworden:

Die *Demokratisierung* des Intensitätsbegriffs habe nun in der Moderne jedem Menschen Teilhabe an diesem ethischen Prinzip der Intensität versprochen, das kein Leben mit festgelegten inhaltlichen Idealen verlangt, sondern jede Seinsweise inkludiert, sie aus dem Mittelmaß holt und ihr ihre Berechtigung gibt: „Ob du Faschist, Revolutionär, Konservativer, Kleinbürger, Heiliger, Dandy, Ehrenmann, Betrüger oder Gauner bist – sei es energisch. Es kommt insgesamt nicht mehr so sehr darauf an, ein intensiver Mensch zu sein, sondern darauf, intensiv der Mensch zu sein, der man ist“, schreibt Garcia (ebd.: 118). So ist nach Garcia das intensive Leben nicht mehr länger ein moralisches, sondern ein ethisches Ideal.

1.2.1. „Adjektivistische Moral, adverbiale Ethik“

An dieser Stelle ist es unumgänglich auf eine Begriffs- und Kategoriendefinition einzugehen, die fundamental für das Verständnis der Philosophie der Intensität ist, aber auch entscheidend für die Kritik an der Theorie Garcias, für die diese Hausarbeit auf den folgenden Seiten Raum bieten wird.

Wir haben bereits von der Intensität als ethisches statt moralisches Prinzip gesprochen. Das soll nun weiter ausgeführt werden. Unter der Überschrift *Adjektivistische Moral, adverbiale Ethik* führt Garcia im vierten Teil seines Buches (ab Seite 111) eine binäre Differenz zwischen zwei Kategorien der praktischen Philosophie ein und schreibt ihnen, bezugnehmend auf Jacques Brunschwig und Frédérique Ildefonse, notwendige Wesensmerkmale zu: „Das Objekt einer Moral wird von einem Adjektiv und das Objekt einer Ethik von einem Adverb bestimmt. [...] Die Besonderheit einer Ethik besteht darin, ein Adverb zu definieren, das angibt, wie man leben soll. [...] Ethik ist eine Frage der Art und Weise des Tuns, und darum ist sie adverbial: Sie bezieht sich nicht auf Inhalte.“ (ebd.: 111) Im Gegensatz dazu lege die Moral Werte und Ideen fest, ohne einen Hinweis darauf zu geben, wie man sein Verhalten nach diesen Werten oder Ideen richte. (ebd.) Insbesondere der letzte Satz des zuvor angeführten Zitats beweist, warum diese Definition relevant ist: Die Philosophie der Intensität, die Garcia als Analyse unserer Gegenwart skizziert, zielt darauf ab, eine ethische Frage nach dem „Wie soll man leben“ zu beantworten, als nach dem „Warum soll man so leben und nach welchen Zielen und Idealen?“ zu fragen.

Das war in der Vergangenheit noch anders: „Der Libertin und auch noch der Romantiker bemühen sich um Intensität der Nervenspannung, des Gefühls oder der Existenz. Man entwickelt so etwas wie ein erregendes moralisches Ideal, nach dem jeder sein Verhalten ausrichtet, das jeder anstrebt und das mit seinen Lieben, Freundschaften und Diskursen aufrechterhalten werden muss. Der Enthusiasmus, den das Europa des 18. Jahrhunderts als hauptsächliches Werk des Lebens erbt, dient der Erotik oder den revolutionären Kämpfern als positiver Inhalt.“ (ebd.: 113) Dies habe sich jedoch, wie bereits angeführt, einerseits durch die Demokratisierung des Intensitätsbegriffs gewandelt und andererseits durch vermeintliche Mängel, die die Intensität laut Garcia als moralisches Prinzip birgt. Dazu später mehr.

Die Intensität könne keine Frage der Moral sein, so Garcia, da sie sich als Konzept nicht lange als Inhalt halte: „Da sie den Widerstand gegen die Identifikation bedeutet, ist sie zuerst eine *Differenz*. Und als Beziehung ist sie schnell eher zu einer *Art und Weise* als zu einem Objekt geworden.“ (ebd.) Garcia dagegen ist auf der Suche nach einem absoluten und universellen Leitfaden, der dem intensiven Menschen ein erfülltes und glückliches Leben, bewusst und wach, ermöglichen kann. Da die Intensität also der Widerstand gegen Identifikation bedeutet, in dem Sinne, dass sie dieses elektrisierende, unvorhersehbare Moment einer Offenbarung ist, ist sie in erster Linie eine Differenz – eine Beziehung zwischen zwei Zuständen. Laut Garcia ist somit der nächste logische Schritt hieraus zu schließen, dass die Intensität als *Beziehung* eher als eine Art und Weise des Seins zu verstehen ist, als ein Objekt (vgl. ebd.).

2. Der intensive und intensivistische Mensch

„Als moralisches Ideal konnte das intensive Wesen des Libertins oder des Romantikers noch dem Nichtintensiven entgegengestellt werden. Je mehr die Intensität indes zu einem ethischen Ideal für alle geworden war, konnte selbst das, was am wenigsten intensiv ist, auf elektrisierende Art und Weise erfahren, wahrgenommen und dargestellt werden. Auch der schwache Mensch konnte auf starke Weise existieren. Nun erhielt sich das Ideal der Intensität lange durch seinen Gegensatz zu Gestalten, welche die Negation der Lebensintensität verkörperten.“ (Garcia: 115)

Zu jenen „Gestalten“, die ihr Leben als Gegenentwurf zum intensiven Ideal betrachteten, zählt Garcia an dieser Stelle: Konservative und Kleinbürger, die zwei

Kategorien, die insbesondere für viele linke Theoretiker*innen Abgrenzungskategorien waren, der sie ihre eigene Philosophie von einem guten und erstrebenswerten Leben entgegensetzten.³ Ein Bourgeois sein hieß hier eigentlich, ohne Intensität zu sein: genügsam, sesshaft – ohne größere Ideale jenseits der eigenen materiellen Sicherheit. Er habe lange, so auch Garcia, als jener Mensch gegolten, der sich „der Intensivierung seiner Sinne passiv widersetzt.“ (119)

2.1. Der Kleinbürger

„Hier wird breit gesehen. Die Zeit fault und kreißt zugleich. Der Zustand ist elend oder niederträchtig, der Weg heraus krumm. Kein Zweifel aber, sein Ende wird nicht bürgerlich sein.“ (Bloch 1985: 15) Mit diesen Worten beginnt Ernst Bloch seine akribische und präzise Analyse der Erbschaft dieser Zeit, seiner Zeit: Wie bereits im Vorwort aufgeführt, erschien das Werk erstmals 1935. Bloch als großer Kritiker des Nationalsozialismus versucht hier nachzuvollziehen, auf welchen ideologischen Boden die Propaganda des Nationalsozialismus fällt, und warum dieser Boden so fruchtbar ist. In diesem Zusammenhang entwickelt er seine Philosophie der Ungleichzeitigkeit: „Nicht alle sind im selben Jetzt da. Sie sind es nur äußerlich, dadurch daß sie heute zu sehen sind. Damit aber leben sie noch nicht mit anderen zugleich. Sie tragen vielmehr Früheres mit, das mischt sich ein. Je nachdem, wo einer leiblich, vor allem klassenhaft steht, hat er seine Zeiten. Ältere Zeiten als die heutigen wirken in älteren Schichten nach; leicht geht oder träumt es sich hier in ältere zurück.“ (1985: 104) Gemeint ist damit, dass gewisse Schichten Lebensstile, Ideologien und Überzeugungen, die sie als Teil eines kollektiven Bewusstseins bewusst oder unbewusst internalisiert haben, auf Altes oder Vergangenes rekurrieren. Manche, so Bloch, widersprechen dem „Jetzt“, das für sie unerträglich scheint, gehen mit jenen, die das gute Alte versprechen (ebd.) – Mechanismen, die das Erstarken von völkischen Bildern, Symbolen und Diskursen beschleunigen und gar bedingen.

In den Fokus seiner Analyse stellt Bloch dabei den „(Klein)Bürger“, seziert dessen Fortschrittsverweigerung und Heimatkult: „Wo immer dieser Ort der panischen Bindung sein mag, ob sie nur ideologisch ist oder ob hier ein Stück Natur selbst mitwirkt, wechselwirkt [...]: aus dieser Bindung kommt heute noch Beharren und Dumpfheit, tiefe Antipathie gegen Bewegung ins Unbekannte, Unwille, sich die Erde

³ So zitiert Garcia an dieser Stelle etwa Simone de Beauvoir, die in ihrer Autobiographie *Memoiren einer Tochter aus gutem Hause* folgendes schreibt: „Mittelmäßigkeit ist bürgerlich.“

(gründlich) untertan zu machen, Hass gegen Rationalisierung, Ideologie des heiligen Grundbesitzes, die dem durchsichtigen Interesse immerhin wie gerufen, wie aus dem Boden gerufen kommt.“ (1985: 56) Und: „Der mittlere Bürger, erst recht seine Jugend, will gar nichts ‚Besonderes‘ mehr sein,⁴ sondern ein Allgemeines sozusagen, nämlich ein auskömmliches Rädchen und Glied im ganzen Volk.“ (1985: 95/96)

Die Ähnlichkeit zu dem Bild, das Garcia vom Bourgeois als Menschentypus, der sich der Intensität passiv widersetzt, genügsam und sesshaft ist, ist auf den ersten Blick offensichtlich. Auf den zweiten Blick offenbart sich ein Unterschied in der methodischen Annäherung:

Schon dieser kurzen Einführung in die Blochschen Philosophie ist zu entnehmen, dass Bloch das Individuum und seine Seinsbedingungen auf politisch-historische Kontexte zurückzuführen weiß. Er hat dabei nicht nur ideologische und diskursive Entwicklungsprozesse im Blick, an denen nicht alle Gesellschaftsschichten gleichzeitig und gleichermaßen teilhaben, sondern als Marxist selbstverständlich auch die Arbeits- und Produktionsbedingungen der Einzelnen im Kollektiv. Im Gegensatz dazu wirken Garcias Erläuterungen und Definitionen von Seinstypen oft von konkreten Zeiten und politischen Kontexten losgelöst. Er beschreibt zwar die Entwicklung des Bürgerlichen als Gegenkonzept zur intensiven Moral als kulturhistorischen Prozess, doch lässt er andere Lebenssphären außer Acht. Mit Formulierungen wie: „Als häuslich eingerichteter, sesshafter, verheirateter Mensch mit *vorprogrammiertem* Leben, als sicherheitsbewusster Mensch mit eingeeengtem und formatiertem Geist, der die Liebe maßvoll liebt [...]“, haben Garcias Zuschreibungen oftmals einen essentialistischen Beigeschmack. Es wirkt, als habe jedes Individuum der Gesellschaft eine dieser Rollen zu erfüllen, die natürlicherweise mit gewissen Eigenschaften verbunden ist. Doch welche politischen Voraussetzungen hat jene Kategorie, die das Individuum dermaßen determiniert? Dass Garcias Philosophie als Versuch, eine Individualethik unabhängig von den politischen und moralischen Strukturen zu beschreiben und weiterzudenken, große Schwierigkeiten aufweist, wird auch im Fazit dieser Hausarbeit eine Rolle spielen.

⁴ Und somit auch nichts mehr erleben?

2.1.1. Nationaler Mythos statt Intensität

Doch zurück zu Bloch und seiner Analyse zur Situation des Kleinbürgers in den 1930er-Jahren: „Individueller Aufstieg, freie Bahn dem Tüchtigen, Erfolge in freier Konkurrenz sind kaum mehr möglich; also wirft sich das Geltungsbedürfnis aufs allgemeine Volksgefühl, dem es schon zugehört, und übersteigert es.“ (1985: 96) So führe die wachsende „Verödung der Arbeit“ (ebd: 57) und die Bedrohung durch die Kapitalisierung und Rationalisierung nicht zu einer vollkommenen sinnlichen und ideologischen Abstumpfung. Die Sehnsucht richte sich stattdessen nach einem kollektiven und sinngebenden Außen, auch durch das mythisch gewordene Unterbewusstsein (Stichwort: Ungleichzeitigkeit), das sich über Generationen an Tradition und Konvention verfestigte. In diesem Bewusstsein tummeln sich „ungelüftete Instinkte“ (1985: 58), so Bloch, der kapitalistische Betrieb stauet „Seele, und sie will abfließen, ja, gegen die Öde der Entmenschung explodieren [...]“ (ebd.) Jenes Abwenden und die Leere der Zerstreuung, von der bereits im Vorwort dieser Hausarbeit die Rede war, die fehlende Intensität im Alltag, wird nun mit „nationalem Mythos“ und mit „Kitsch“ gestopft (1985: 59), mit der Romantisierung und Heroisierung einer gemeinsamen *deutschen* Geschichte.

So führt die Bedrohung durch die Rationalisierung in den Ausführungen von Bloch über die bürgerliche Klasse nicht dazu, dass der Mensch nach einer sein Sein übersteigenden, neuartigen und vor allem subjektiven Erfahrung strebt, sondern nach einem kollektiven Moment. Oder ist das Kollektiv doch genau der Ort der Suche eines Individuums, um hier nach subjektiver Intensität als „archaisch-emotionalen Moment“ (Bloch 1985: 65) zu suchen? So oder so: Sollte Bloch an dieser Stelle den intensiven Menschen beschreiben, so tut er es doch mit einem großen Unterschied zu Garcia: Der Mensch nach Bloch wendet sich mit seiner Sehnsucht nach Intensität einem sinnstiftenden Außen zu.

Die Massen seien nicht nur auf der Suche nach Deutung, sondern auch Bedeutung ihres Seins und der Welt, beschreibt Bloch (1985: 151). Der Vulgärmarxismus mit seinem damaligen Verständnis biete für dieses Bedürfnis nach Geltung und Wahrheit des Selbst – des Einzelnen und des Kollektivs – und dem Willen, in einem kollektiven Programm aufzugehen, keine Antwort. So öffnet Bloch kategorisch zwei Sphären des Seins: das Denken und das Fühlen, oder mit Garcias Worten: die Rationalität und die Intensität. Der Marxismus habe eine Verwandlung von der Utopie zur Wissenschaft

begangen, so Bloch, der für die zweite Sphäre der Emotionalität oder eben Intensität keinen Raum lasse. Auch letzterer attestiert am Ende seiner Analyse in *Das intensive Leben*, das weder die eine Sphäre noch die andere alleine dafür ausreiche, dem Subjekt in seiner Suche nach Intensität Erfolg zu verschaffen und entwirft eine eigene Ethik, die diese beiden Kategorien vereint. Leider erlaubt der Rahmen dieser Arbeit nicht, auf die alternative Ethik der Intensität von Garcia einzugehen.

2.2. Sich der Routine widersetzen

Die Intensität nach Garcia hat, wie bereits beschrieben, aufgehört eine metaphysische Ausnahme zu sein, sie ist zwar nicht zur Regel geworden, jedoch zur Norm, zu einem Ideal, das jedes Subjekt seiner Erwartung an die Welt zugrunde legt. Und mehr noch: Indem den Dingen der Welt Qualitäten abgesprochen wurden, sind diese Identitäten ausschließlich zu Produkten von Intensitäten geworden. „Alles ist intensiv in dem Sinne, dass sich alles verändert, dass alles die provisorische ‚Konkreszenz‘ vielfältiger Intensität ist“, stellt Garcia fest (2017: 83) und vertieft: „Da wir für das Denken eine Welt bewohnten, die nicht mehr aus Substanzen und Qualitäten bestand, haben wir gelernt, als grundsätzlich existierend nur noch Differenzen, Variationen und Intensitäten anzuerkennen.“ (2017: 86) Doch wenn die Intensität nun zu einem allgemeingültigen Mess- und Einteilungsprinzip geworden ist, hat sie sich selbst zu Grabe getragen, denn: „Wenn eine Intensität erst einmal identifiziert ist, hört sie bald auf, als intensiv anerkannt zu werden“, so Garcia (ebd.: 89). In diesem Moment führt allein die Wahrnehmung einer Intensität dazu, dass die Erfahrung ihre Intensität verliert. Eine unumgängliche Notwendigkeit?

Nun versuche der Mensch in seiner Rolle als denkendes und wahrnehmendes Subjekt in diesen Zirkel einzugreifen und aufzubrechen, sagt Garcia. Er mache sich die Erhaltung der Intensität der Welt zur Lebensaufgabe. Doch was hat er für Möglichkeiten? Garcia schreibt: „Je mehr sich sein ethisches Prinzip [der Intensität] verallgemeinert, umso mehr ist der intensive Mensch dazu verurteilt, Listen zu erfinden, um die Verbürgerlichung zu vermeiden, die sein Lebensgefühl unablässig bedroht.“ (ebd.: 121) Aufgrund der markanten Parallelen, die bei diesen Imperativen, die sich der intensive Mensch stellt, zu der Blochschen Philosophie auf tun, möchten wir auf diese Listen nun genauer eingehen.

2.2.1. Die Variation

Von den drei Listen des intensiven Menschen, die Garcia nun im fünften Kapitel seines Werkes beschreibt, möchten wir die erste, die Variation, nur am Rande streifen, da sie für den Vergleich mit der Blochschen Philosophie keine wesentliche Rolle spielt. Grob lässt sie sich folgendermaßen zusammenfassen: „[...] die menschliche Erfahrung wird nur ausgestaltet, wenn sich ihr Gegenstand ständig ändert.“ (Garcia 2017: 122) Das bedeutet: Der intensive Mensch strebt zum Unbekannten, das es zu entdecken gilt, und zieht die Ungewissheiten den festgelegten Gewissheiten vor. Das Problem dabei ist jedoch, dass eine frenetische Variation von allem, laut Garcia, ein Verzicht auf den Fortschritt derselben Idee bedeute (Vgl. 132), weshalb Garcia die List der Variation sowie die zwei folgenden Listen als nicht zielführend betrachtet.

2.2.2. Der Primaverismus

Über die List des Primaverismus schreibt Garcia: „Die Fetischisierung des Jugendalters in der heutigen Popkultur als Wahrheit der menschlichen Gefühle leitet sich zum Beispiel von diesem ‚Primaverismus‘ her: Dem Frühling kommt Vorrang bei jedem Wesen zu, weil die Empfindungen eines zum Leben erwachenden Organismus am stärksten sind.“ (2017: 131) Liest man den Aufsatz *Über die Grundfrage Blochschen Philosophierens* von Burghart Schmidt⁵, kann man hier deutliche Parallelen zur Blochschen Philosophie erkennen. Während Garcia von einer „Fetischisierung des Jugendalters“ spricht, kann man bei Schmidt lesen: „Aus der Jugend und ihrer Situation heraus, aus ihrem ‚Durchbrennenwollen‘ fand Bloch zum Thema der Revolution [...]“ Und: „In seinem großen Hauptwerk ‚Das Prinzip Hoffnung‘ verband Bloch das Aufbegehren der Jugend gegen ein bloßes Eingefügt- und Zurechtgefügtwerden in einer vorgefundene Welt geschichtsphilosophisch und den historischen Zeitwenden in revolutionären Umbrüchen und anthropologisch mit der künstlerischen, wissenschaftlichen und politischen Produktivität der menschlichen Phantasie.“ (1979: 110) Ferner fügt Schmidt hinzu, Bloch habe die Jugend als „eigenen Wert und nicht als Vorbereitungsphase auf das erwachsene Dasein“ betrachtet: „[...] der ‚Verführer der Jugend‘ war vielmehr selber verführt durch das Jugendliche in seiner Emotionalität und seiner Denkweise und durch das Jugendliche in den Umbrüchen einer laufend sich umwälzenden Geschichte. Er sprach vom

⁵ Burghart Schmidt war von 1968 bis 1976 wissenschaftlicher Mitarbeiter Blochs und baute ab Herbst 1978 das Ernst-Bloch-Archiv in Ludwigshafen am Rhein mit auf.

Wesenszug des Menschen in seiner geschichtlichen Selbstentfaltung, aber der Mensch als einer, der sich vorab gedrängt fühlt, aus den ihm überkommenden Verhältnissen auszubrechen, sich und seine Welt umzugestalten [...]“ (ebd.: 111) Da Bloch die Jugend stets als schöpferische Kraft verstanden habe, „als das Willenshafte im menschlichen Dasein“ (ebd.: 112), habe er auch hier die Antwort auf das wahre und gute Leben gesucht, unter anderem während der Studentenrevolte in den 1968er-Jahren.

Tatsächlich stimmt es, dass Blochs Beschreibungen der Jugend den Anschein erwecken, dass es sich hier mehr um einen Zustand an sich handelt als Seinskategorie, der erstrebenswert ist. Doch auch hier folgt eine Verortung dieser Kategorie in politische Bedingungen, die sie auf unterschiedliche Art und Weise modifizieren können: „Eine Art fängt immer von vorn an. Die *Jugend* wendet sich vom Tag meist ab, den sie hat. Den sie heute nicht hat, doch ihre Träume kommen nicht bloß aus leerem Magen [...] Junge bürgerlicher Herkunft, doch ohne bürgerliche Aussicht, gehen ohnehin nach rechts, wo man ihnen eine verspricht. [...] Das bluthaft, das organisch Junge ist ein guter Boden für Nazis.“ (1985: 105)

2.2.3. Beschleunigen und Steigern

Da die Variation dem intensiven Menschen auf die Dauer nicht ausreicht, da sie nur fragmentarische und oberflächliche Erfahrungen von vielen verschiedenen Entitäten der Welt bedeutet, erkört er sich eine zweite List: Es geht nicht mehr nur um Variationen, sondern um Steigerungen: „Damit die Intensitäten nicht auf diese Weise vertraut werden, ist es unerlässlich, dass Schmerz zunimmt, dass er mich immer blitzartiger trifft, [...] dass die mich leitende Idee sich radikalisiert.“ (Garcia 2017: 125) Da die Ideen als Varianten vieler verschiedenen Ideen nicht mehr nur in der Gegenwart behaftet sind, erlauben sie es, in ihren fortschrittlichen Charakter in die Zukunft zu blicken: Der intensive Mensch wird, so Garcia, zum „Träger des Projekts einer neuen Menschheit.“ (ebd.: 126) Jener wolle die vertrauten Vorstellungen hinter sich lassen und „nicht die Ermüdungserscheinungen des konservativen Geistes hinnehmen“ (ebd.: 127) Nun will der intensive Mensch seine Idee voranbringen, sie vollenden und exakter machen. Und diese Art der Intensität stört sich nicht an der Wiederholung, ganz im Gegenteil: „Wenn ich mir zum Beispiel den Kampf für das Ideal der Freiheit, der Emanzipation oder Gleichheit unter den Menschen vorstelle, ist es normal, dass ich mir die unermüdliche Wiederholung derselben Forderungen von Generation zu

Generation und die mühevoll intensive Grad an Freiheit, an Autonomie der Individuen im Verlauf der Kämpfe, der Opfer, der politischen Siege und Niederlagen vorstelle. [...] Dies ist die Idee jedes Fortschritts: die Möglichkeit für dieselbe Sache, etwas mehr zu bestätigen, was sie ist, dies mit der eigensinnigen Haltung desjenigen zu entwickeln und zu vollenden, der seine Wahrheit nachdrücklich betont.“ (ebd.: 152)

Doch selbstverständlich lässt Garcia die List der Steigerung der Intensität nicht unangefochten: Absoluter Fortschritt und absolute Steigerung würden auch immer ihr Gegenteil produzieren und ihre eigene Zersetzung zur Folge haben. So führt Garcia an dieser Stelle Argumente der „Kritiker des historischen Fortschritts“ (ebd.: 152/3) an, zu denen er etwa Herder zählt, und gibt ihn folgendermaßen wieder: „Je weiter eine Idee in der Geschichte voranschreitet, desto mehr entwickelt sich eine andere Idee zurück.“ Garcia fügt mit seinen eigenen Worten hinzu: „Offenkundig kann die Menschheit nicht Objekt einer Weltgeschichte ohne Gegenleistung sein: Für alles, was sie der Zukunft abzugewinnen scheint, lässt sie eine Idee in der Vergangenheit entschwinden.“ (ebd.: 153) Es gibt also keinen absoluten Fortschritt, denn eine Idee produziere immer ihr Gegenteil, eine politische Strömung setze eine andere frei. Der gesellschaftliche Körper ist kein homogener, der geschlossen in ein und derselben ideellen Zeit verweilt. Das hat auch Bloch erkannt und seine Philosophie der Ungleichzeitigkeit entwickelt.

Garcias Versuch, über Fortschritt in reinen handlungsethischen Kategorien ohne moralische Inhalte zu sprechen, offenbart jedoch eine große Schwachstelle, die er offensichtlich selbst erkannt und folgendermaßen aushebeln will: „Allerdings kann man argumentieren, dass der wahre Fortschritt in der Intensivierung dessen, was gut oder wünschenswert sei, und in der Deintensivierung dessen bestehe, was schlecht oder unerwünscht sei. Doch eine solche Vorstellung setzt voraus, dass man das ethische Prinzip der Intensivierung wieder durch einen Wert, einen moralischen Inhalt ersetzt. Ein derartiges moralisches Argument stellt bei der Gestaltung und Beibehaltung unserer modernen adverbialen Ethik nicht zufrieden, denn sie beruht allein auf dem formalen Wert dessen, was sich intensiviert, unabhängig von jedem Inhalt.“ (2017: 153) Diese Aussage ist zwar in dem logischen System, das Garcia für seine Philosophie durch die Unterscheidung in adverbiale Ethik und adjektivistische Moral konstruiert hat, schlüssig, doch kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich

um ein Zirkelargument handelt, das besagt: Wir reden nicht über moralische Inhalte, weil wir ein System der adverbialen Ethik entwerfen, das keine moralischen Setzungen zulässt. An dieser Stelle wäre jedoch angebracht, diese gegensätzlichen und vermeintlich voneinander unabhängigen Differenzkategorien als solche infrage zu stellen. Kann über (adverbiale) Ethik gesprochen werden, ohne moralische Inhalte miteinzubeziehen?

Umso deutlicher wird dies, als Garcia die Schwäche der besagten List folgendermaßen ausführt: Der Mensch schreite von seinem Verstand angeregt in Richtung der Vorstellung des Fortschritts voran, doch Stück für Stück verliere er an aufrichtiger Begeisterung: „Ein dumpfes Gefühl wird in uns stets unausweichlich so etwas wie Erschöpfung und Niedergeschlagenheit angesichts des programmierten Fortschritts entstehen lassen, der mit dem Bild eines Verlustes oder einer unvermeidlichen Entfernung einhergeht; selbstverständlich zuerst deshalb, weil die vorhersehbare Steigerung einer Intensität zu einer Schwächung der Erregung führt.“ (ebd.: 54) Jene Schwächung käme, wie bereits auch oben beschrieben, dadurch zustande, dass der Mensch sehr wohl identifiziere, dass der Fortschritt der einen Idee immer mit dem Rückschritt einer anderen Idee verbunden sei.

Garcias ethisches System der Intensität, das ohne moralische Inhalte auskommen soll, verliert spätestens an dieser Stelle den Bezug zur politischen und sozialen Realität vieler Menschen: Der Fortschritt einer gewissen Idee kann existenzielle Veränderungen der Lebensumstände mit sich bringen. Es ist geradezu absurd, sich vorzustellen, dass eine etwa an Hunger leidende Bevölkerung „niedergeschlagen“ sein könnte aufgrund von politischen Errungenschaften, die ihnen eine existenzielle Absicherung bieten könnte. Auch hier zeigt sich: Ethik und Moral voneinander zu trennen funktioniert in einem abgeschlossenen philosophischen System, aber nicht in ihrer Spiegelung gesellschaftlicher Verhältnisse. Auch die Vorstellung, dass es eine universelle Ethik geben könnte, die sich über verschieden beschaffene Zeiten mit verschiedenen Inhalten halten könnte, ist nicht befriedigend, sondern erweckt wieder den Anschein eines unumstößlichen Essenzialismus. „Item: bisher sind weder echte Iche noch ein echtes Wir ins Leben getreten. Für beide kam noch eine blühende Zeit, und kommt sie, dann werden mit dem neuen Inhalt auch die bisherigen Formen verändert sein“, beschreibt Bloch zutreffend. (1977: 1139)

3. Werden, die*der man ist

„Der Mensch ist auf dem Wege, er selbst, das heißt menschlich zu werden. [...] Am Ende dieses Weges, im Zielpunkt der Hoffnung, steht der befreite, der unentfremdete Mensch“, schreibt Hans Heinz Holz in seinem Aufsatz *Unterwegs zum möglichen Menschen* über die Blochsche Philosophie (1978: 111). Die Bedeutung von „unentfremdet“ mag zwar in unterschiedlichen philosophischen Kontexten unterschiedliches heißen; doch am Ende steht ein Mensch, der sich seiner Wesensart entsprechend verhält - sei es in Bezug auf seine Arbeit oder sein Familienleben – und dadurch Glück erfährt: „Die Gesichter, die sich in die utopische Richtung wandten, waren zwar zu jeder Zeit verschieden, genauso wie das, was sie darin im einzelnen zu sehen meinten. Dagegen die Richtung ist hier überall verwandt [...] Glück, Freiheit, Nicht-Entfremdung [...]“, schreibt Bloch im fünften Band seines Werk *Das Prinzip Hoffnung* (1959: 1627). Wie bereits erläutert, kann auch der Vulgärmarxismus laut Bloch die Un- bzw. Reentfremdung des Subjekts nicht leisten, zur Erinnerung: „Jedoch der zweite Widerspruch [der Bewegung], der allgemeine zum ‚Mechanismus überhaupt‘, macht, das dem Angestellten auch der Kommunismus noch als Mechanik dargestellt werden kann; als Fortsatz der Entpersönlichung [...]“ (1985: 68)

Der Begriff der „Entpersönlichung“, an dieser Stelle wahrscheinlich als Bezug auf die im Marxismus analysierte entfremdete Beziehung von Arbeitenden, Natur, Produktionsmitteln und den Produkten der Arbeit gemeint, ist jedoch – wenn man ihn im Kontext der modernen Gesellschaft weiterdenkt – nicht sehr weit weg von dem, was Garcia dem modernen Menschen attestiert.

Doch während die Selbstintensivierung des Subjektes für Garcia ein retardierendes Moment ohne Aussicht auf individuelle Vervollkommnung ist (zu den Gründen kommen wir später), ist es für Bloch eine Wesensart des Menschen, die ihn zum Besseren drängt: „Von früh auf will man zu sich. Aber wir wissen nicht, wer wir sind. Nur dass keiner ist, was er sein möchte oder könnte, scheint klar. [...] Von daher aber auch die Lust, Neues zu beginnen, das mit uns selbst anfängt. Stets wurde versucht, uns gemäß zu leben.“ (1977 :1089)

3.1. Die Potenz im Menschen

Dass ein Mensch oder Ding sich selbst gemäß leben oder existieren kann, hat in der westlichen Denktradition jahrhundertlang dazu geführt davon auszugehen, dass Entitäten nicht nur sind, was sie sind, sondern auch potenziell das sind, was sie sein werden. Es geht also mit den Worten von Garcia um die „Variation ein und desselben“ (2017: 49). Die griechische *Dynamis*, wie sie von Aristoteles definiert wurde, sei jenes Hauptinstrument der westlichen Philosophie gewesen, um „ein Subjekt mit sich selbst in Beziehung zu setzen“ (ebd.: 50), so Garcia: „Da jedes Ding in sich selbst die Idee seiner Verwirklichung (seiner Umsetzung in die Tat) enthielt, stattete sich das griechische und dann das christliche Denken mit einem Messinstrument aus, um dem Verstand und der Wahrnehmung die Erkenntnis zu ermöglichen, was für ein da, vor mir, war, wenn man es mit seiner vollkommenen Form verglich, die es ideal im Innern trug und die es tatsächlich zu Verwirklichung bringen konnte.“ In einem Marmorblock habe man die potenziell allerschönste Statue gesehen und in einem Kind den reifen Menschen. Garcia schreibt: „Unter dem Einfluss des Aristoteles wurden die Menschen so bis ins 18. Jahrhundert mit einer unglaublichen inneren Intensität belastet: Baum, Mensch und Statue enthielten in den Tiefen ihres Wesens ihre Idee, das heißt ihre höchste Verwirklichungsstufe, und ließen sich durch das Denken mit diesem höchsten Vollendungszustand in Beziehung setzen; Denken war nichts anderes, als unablässig die Distanz zu messen, welche die aktuelle Sache von der idealen und vollendeten Sache trennte.“ (ebd.: 51)

Nehmen wir nun an, dass Garcias Kontextualisierung der Aristotelischen Philosophie in der intensiven Ethik schlüssig und berechtigt ist (eine Analyse dessen würde freilich eine gesamte Hausarbeit umfassen), so stellt sich dann die Frage: Hat Bloch bereits in der Festlegung der Bedingungen des menschlichen Seins und Gesellschaft den Urtypen eines intensiven Menschen gezeichnet? Eines Menschen, der seine höchste Verwirklichungsstufe bereits in sich trägt? „Mit einer unglaublichen inneren Intensität belastet ist“, wie Garcia es schreibt? Ist es angemessen, Bloch in jener Kosmologie zu verorten, in der jedes Wesen auf dem Weg zu einer idealen Form seiner selbst ist? Anlass, dies nicht völlig auszuschließen, bieten die oben angeführten Zitate von Bloch und insbesondere die Analyse von Hans Heinz Holz, die zuvor bereits angerissen wurde. Ferner heißt es in Holz' Aufsatz: „[...] bis schließlich zum Hauptwerk *Das Prinzip Hoffnung* bleibt ein Grundgedanke leitend: dass das Sein des Menschen (und

mit ihm das Sein der Welt) noch unzureichend bestimmt, noch nicht identisch mit sich selbst ist [...]“ (1978: 110)

Jene titelgebende *Hoffnung* in dem Hauptwerk Blochs sei nun die Hoffnung des Subjekts, die sich auf sie und ihn als Hoffen auf den individuellen und kollektiven Vollendungszustand zum wahren Sein niederlege. Und weiter: „Es gibt nicht nur eine Kausalität, die von Anfang an [...] die Materie in Bewegung versetzte und einen ewigen Ablauf garantiert; es herrscht vielmehr eine Teleologie, eine Zielgerichtetheit in dieser Welt [...] Wenn aber das Gegenwärtige auf ein Zukünftiges gelenkt werden soll, so muss dieses Ziel im gegenwärtigen schon anwesend sein.“ (ebd.: 112) Das Gegenwärtige sei in der Philosophie von Bloch – so sieht es Holz – der „Vollkommenheit, der Abrundung, der Ausgestaltung beraubt. Es ist Gewordenes, nicht Gelungenes.“ (ebd.: 113)

Detlev Horster schreibt hingegen in *Phänomenologie der sozialistischen Zukunft*: „Die so begründete Hoffnung auf eine bessere Zukunft verbindet sich notwendig mit dem Wissen, dass diese Zukunft sich nicht von selbst einstellt. [...] Erst praktisches Handeln kann diese Zukunft herstellen. Bei diesen letzteren Gedanken wird deutlich, dass Bloch in der direkten Erbfolge von Marx steht [...]“ (1978: 102)

Potenz alleine reicht also nicht für den Menschen nach Bloch für seine Vervollkommnung, praktisches Handeln, Veränderung und das Wirken auf die Außenwelt ist nötig. Akzeptiert man diese Prämisse, die sich nun auf Detlev Horsters Analyse stützt, offenbart sich ein Unterschied zu Garcia, der in seiner Philosophie der Intensität die Beziehung von Individuum und Außenwelt meist singular beschreibt: Das Individuum muss auf die Reize der Außenwelt reagieren, um intensive Momente zu erleben. Doch kann das Individuum nicht aktiv in die Außenwelt eingreifen, um sie zu verändern und somit auch die Bedingungen seines Seins in der Welt?

Dem „unfertigen“ Menschen, wie Bloch ihn bezeichnete, stehen die Möglichkeiten seiner Verwirklichung offen – doch auch hier befindet er sich nicht in einem isolierten und losgelösten Raum, in dem er sich seine Möglichkeiten autark sucht. Denn er wird in eine Klasse, in eine auf eine bestimmte Art und Weise beschaffene Gesellschaft und Zeit geboren: „Es gibt darin überlieferte Leitbilder des Soseins, geschichtlich geformte, die den Traum von der eigenen Rolle erst fassbar machen.“ (1977: 1093) So ist das kollektive Bewusstsein und die kollektive Erinnerung nicht nur wichtig, damit das Individuum wissen kann, was es von der Zukunft realistischerweise hoffen darf.

Sondern auch, um seine Stellung in der Geschichte und der Gegenwart zu verstehen, und kollektive Bedeutungsmuster auf das Sein und Streben anzuwenden.

Moralische Werte können ethische Strukturen verändern, wie auch andersherum, keine Individualethik kann losgelöst von kollektiven-sozialen Realitäten und Ideen betrachtet werden. Bloch: „[...] es gibt keine Ethik außer einer ohne Eigentum. So garantiert das neue oder wirkliche Kollektiv die Würde jeder Person, und im gleichen Akt garantiert die neue wirkliche Person Kollektiv ohne Unterdrückung, auch ohne leere, also leicht mißbrauchbare Allgemeinheit. Es ist das utopisch-inhaltliche Ziel, das solcherart belebt; und dieses Ziel, im Beisichsein wie im Gemeinsamsein, heißt Lichtung des menschlichen Inkognito, Identifizierung unseres Selbst und Wir.“ (1977: 1142) Genauso wie der Mensch also für Bloch unfertig ist, ist auch die Welt unfertig.

Gemeinsam haben Bloch und Garcia, dass sie ihrer Analyse der Situation des gegenwärtigen Menschen eine Phänomenologie des Alltags zugrunde legen⁶. Zumal in *Erbschaft dieser Zeit* führt Bloch geradezu eine mikrosoziologische Beobachtung von Konventionen, Bräuchen und Riten an, die sich mit dem Erstarken des Nationalsozialismus verändern oder verfestigen. Garcia beobachtet ebenfalls den Menschen auf der Suche nach intensiven Erfahrungen in den Routinen des Alltags. Der Unterschied ist jedoch, wie im Hauptteil dieser Arbeit bereits dargelegt, dass Denken, Empfinden, Bewusstsein und Metaphysik bei Bloch auch immer an ökonomische und soziale Voraussetzungen gekoppelt sind, deren Auswirkungen sich durch alle Momente des Alltags ziehen.⁷

⁶ Helmut Reinicke in *Abenteuerliches Philosophieren für die Revolution*: „Der rebellische Bloch expliziert sich weniger im System der Utopie als in den Phänomenologien und Mikrologien, die sich dem System der Alltäglichkeit und auch dem philosophischen System sperren.“ (1979: 7)

⁷ T.W. Adorno in *Für Ernst Bloch*: „In Blochs philosophischem Falkenblick waren von je äußerste metaphysische Ferne und härteste politische Nähe einander verschworen.“ (1979: 55)

III. SCHLUSS

„Verabschiedet werden die toten Wunschrevolutionäre, die mit Marx, Freud und Nietzsche die bürgerliche Gesellschaft aushebeln wollten und dabei angeblich das propagierten, was Garcia den „Tausel der Lebensbejahung“ nennt. Er setzt ihm eine Alles-mit-Maßen-Ethik entgegen, die nicht mehr von neuen Wunschökonomien jenseits des Konsums träumt, sondern wunderbar zu Gegenwartsphänomenen wie Care-Ethik oder Work-Life-Balance passt, das heißt zur Lebenspraxis der bürgerlichen Mittelklassen. Im täglichen Konkurrenzkampf um Stellen und Posten suchen sie ihr Heil nicht mehr in der Revolution oder der religiösen Vormoderne, sondern in intensiv betriebener Selbstverbesserung und Selbstkontrolle, die vor dem psychischen und sozialen Absturz schützen soll. Vor dem Hintergrund dieser anderen Geschichte der „Intensitäten“, die den ungesagten blinden Fleck des Essays ausmacht, erschließt sich dessen symptomatische Bedeutung besser. Sie liegt nicht in der moralischen Trivialität, die vor den Folgen von Exzessen warnt, sondern in der Verdrängung genau jener politischen Wünsche und Lebenspraktiken, die mit dem Begriff „Intensitäten“ einmal verbunden waren. Was sich an dem Essay studieren lässt, ist die Umschrift von ehemals kapitalismuskritischen Theorien in Individualethik.“

So fällt Clemens Pornschlegels Urteil in der Frankfurter Allgemeine Zeitung⁸ über Tristan Garcias Werk *Das intensive Leben. Eine moderne Obsession* aus. Ferner heißt es dort: Angesichts der Realitäten der (französischen) Gesellschaft – von Armut, Überschuldung und Ausnahmezuständen – würden die Moralprobleme des maßvoll intensiven Lebens, das Garcia entwirft, seltsam lebensfremd und ratlos wirken. Pornschlegel bezieht sich zwar in diesem Punkt auf die von Garcia entworfene alternative Ethik des intensiven Mittelmaßes, das Denken und Fühlen gleichermaßen an der intensiven Erfahrung teilhaben lässt, und auf die wir in dieser Hausarbeit nicht eingegangen sind, doch ist es eine zielsichere Beschreibung auch der übrigen Untersuchungsgegenstände und der moralisch-ethischen Maßstäbe, die Garcia in seinem Buch als Analyse Kriterien festlegt. Wenn er etwa beschreibt, dass angesichts kontinuierlichen gesellschaftlichen Fortschritts eine emotionale Ermüdung der Gesellschaft unumgänglich sei, bekommt die Leserin schnell das Gefühl, dass hier eine weltfremde, gar elitäre Priorisierung von Gefühlszuständen herrscht. Vielleicht wäre diese priorisierende

⁸ 22.04.2017: <http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/das-intensive-leben-von-tristan-garcia-14973631.html>

Zuschreibung zutreffend auf manche Teile der westlichen Gesellschaft, doch Garcia versucht, eine universelle Ethik abzuleiten und zu konstruieren.

Dennoch lassen sich in Bezug auf die Ursprungsfrage, was der intensive Mensch nach Garcia mit dem Menschen nach Bloch gemeinsam haben könnte, folgende Berührungspunkte erkennen: die phänomenologische Annäherung an den menschlichen Alltag, das Aufbegehren gegen Routinen und Entfremdung, der Versuch der Aufrechterhaltung der intensiven Selbst- und Kollektivwahrnehmung, das Jung- und Wachsamsein als Wert für sich und die Potenz im Menschen.

Während Bloch also als „Mikrologe der Revolution“ (Reinicke 1979: 10) die Feinheiten des Alltags und der Wahrnehmung – die beide gleichsam politisch sind – nicht aus den Augen verliert und systematisch in seinem Denken und seiner Sprache widerspiegelt, entfernt sich Garcia vom Menschen dadurch, indem er versucht, eine universelle Ethik zu entwerfen und zu verteidigen, ohne von einer konkreten Moral sprechen zu wollen.

Auf die Aspekte der Körperlichkeit eines jeden Menschen – abgesehen davon, dass er ein fühlendes, wahrnehmendes und denkendes Wesen ist – geht er kaum ein. Dabei ist das Denk- und Gefühlsvermögen an einen Körper gebunden, der arbeitet, erschöpft ist, nicht nur in selbst konstruierten geistigen Gewohnheiten und Bequemlichkeiten steckt, sondern in faktischen Routinen, aus denen es aufgrund von materiellen und sozialen Abhängigkeiten kein Ausbrechen gibt. Die Tatsache, dass Garcia weder in philosophischer noch moralischer Hinsicht befriedigende Antworten auf die wesentlichen Fragen unserer Zeit nach Entfremdung, Konkurrenz auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und Ausbeutung findet, lässt den Gedanken aufkommen, ob nicht der Subjektivismus als solcher in die Krise gekommen ist. Ob auf die Wahrnehmungs- und Geltungskrise eines jeden Subjekts nicht ein Heraus- und Zugehen auf Menschen die Antwort sein könnte, um gemeinsam Sinn und Denken zu stiften.

Doch selbst wenn die Besetzung dieser mythischen, irrationalen Leerstellen ein „Wir-Gefühl“ hervorbringen könnte (statt auf einen nationalen Mythos zurückzugreifen), wie Ernst Bloch es zu beschreiben versucht, bleibt die Frage, was aus dem oppositionellen „Ihr“ wird, das aus solche einer Definition eines kollektiven Denkkörpers resultiert.

Beide Fragen und Schwierigkeiten der Philosophien von Tristan Garcia und Ernst Bloch lohnen sich in jeder Hinsicht weiter diskutiert zu werden.

IV. LITERATURVERZEICHNIS

- 1) Adorno, Theodor W.: *Für Ernst Bloch* erschienen in (Hrsg.) Helmut Reinicke: *Revolution der Utopie. Texte von und über Ernst Bloch*, Campus Verlag 1979
- 2) Bloch, Ernst: *Das Prinzip Hoffnung, Dritter Band*, suhrkamp taschenbuch wissenschaft, 1977
- 3) Bloch, Ernst: *Das Prinzip Hoffnung, Fünfter Band*, suhrkamp taschenbuch wissenschaft, 1959
- 4) Bloch, Ernst: *Erbschaft dieser Zeit*, Suhrkamp 1985
- 5) Bloch, Ernst: *Vom Anbruch gemeinsamer Meinungen* erschienen in (Hrsg.) Helmut Reinicke: *Revolution der Utopie. Texte von und über Ernst Bloch*, Campus Verlag 1979
- 6) Garcia, Tristan: *Das intensive Leben. Eine moderne Obsession*, Suhrkamp 2017
- 7) Holz, Hans Heinz: *Unterwegs zum möglichen Menschen* erschienen in (Hrsg.) Karola Bloch, Adelbert Reif: *Denken heißt Überschreiten*, Europäische Verlagsanstalt 1978
- 8) Horster, Detlev: *Phänomologe der sozialistischen Zukunft* erschienen in (Hrsg.) Karola Bloch, Adelbert Reif: *Denken heißt Überschreiten*, Europäische Verlagsanstalt 1978
- 9) Reinicke, Helmut: *Abenteuerliches Philosophieren für die Revolution* erschienen in (Hrsg.) Helmut Reinicke: *Revolution der Utopie. Texte von und über Ernst Bloch*, Campus Verlag 1979
- 10) Schmidt, Alfred: *Der letzte Metaphysiker des Marxismus* erschienen in (Hrsg.) Karola Bloch, Adelbert Reif: *Denken heißt Überschreiten*, Europäische Verlagsanstalt 1978
- 11) Schmidt, Burghardt: *Über die Grundfrage Blochschen Philosophierens* erschienen in (Hrsg.) Helmut Reinicke: *Revolution der Utopie. Texte von und über Ernst Bloch*, Campus Verlag 1979
- 12) Sontag, Susan: *Die Einheit der Kultur und die neue Erlebnisweise* erschienen in Susan Sontag: *Kunst und Antikunst*, Carl Hanser Verlag 1980
- 13) Žižek, Slavoj: *Blasphemische Gedanken. Islam und Moderne*, Ullstein 2015